

МЕКТЕП САБАҚЛИҚЛАРИНДАВИ АЙРИМ МАШҚАЛАЛАР

Xodjaeva G.A.,
*Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti*

Jiemuratova G.O`.,
*Qaraqalpaqstan Respublikası
pedagogikalıq sheberlik orayı
úlken oqıtıwshı, Ózbekstan*

Аннотация: В статье рассматривается об уроках и их значении, созданных в рамках национальной учебной программы.

Ключевые слова: Национальная учебная программа, Учебная программа Третьего Ренессанса (Возрождения), логическое мышление, QR-код, образование и воспитание, естественные предметы.

Abstract: The article is about the lessons and their meaning created within the framework of the national curriculum.

Keywords: National curriculum, Curriculum of the Third Renaissance, logical thinking, QR code, education and upbringing, natural sciences.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Ózbekstan Respublikası Gárezsizliginiń 29 jıllıq saltanatlı bayram qutlıqlawında Ózbekstanda jańa bir oyanıw – Úshinshi Renessans dáwirine tiykar salınıp atırǵanlıǵın aytıp ótken bolsa, óziniń gezektegi Oliy Májlis hám Ózbekstan xalqına jollaǵan Múrájatında birinshi gezekte, itibar Jańa Ózbekstan ushın eń úlken investitsiya bolǵan bilimlendiriwdi qollap-quwatlawǵa qaratılıwı kerekligine ayırıqsha toqtalıp, «Mádet – tálimde, mádet – tárbiyada, mádet – bilimde. Sebebi, barlıq iygilikli maqsetlerge bilim hám tárbiya arqasında erisiledi»-dep atap ótti [1]. Solay eken, bul bildirilgen pikirler, wazıypalar mektep oqıtıwshılarına úlken juwapkershilik júkleydi.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jil 11-maydaǵı “2022-2026- jıllarda Xalıq bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw boyınsha Milliy baǵdarlamanı tastıyıqlaw haqqında”ǵı 134-sanlı Pármanı [2] hám Ózbekstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw ministriginin 2020-jıl 9-dekabrdegi 298-sanlı buyırǵı tiykarında ulıwma orta bilim beriw pánleriniń milliy oqıw baǵdarlamaları islep shıǵıldı.

Pármanǵa tiykarlanıp 2022-2023-oqıw jılınan baslap ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde jańa áwlad sabaqlıqların basqıshpa-basqısh engiziw wazıypaları belgilendi.

Solay etip, bilimlendiriw procesinde sabaqlıqlardıń jańa áwladı degen túsinik keńnen tarqaldı. Haqıyqatında da, Milliy oqıw baǵdarlaması tiykarında baspadan shıǵarılǵan sabaqlıqlar aldınǵı kórinisinen tupten parıq etedi. Aq-qara súwrettegi sabaqlıqlar ornın reńli kitaplar iyeledi, dáslepki waqıtları tiykarınan illyustraciyalar, foto-súwretlerden ibarat bolǵan bolsa, olardıń ornına túrli diagrammalar, karta-sızılmalar, ámeliy tapsırmalar hám Qr kodlar payda boldı. Álbette, bunday ózgerisler

menen bilim beriwdiń sapası artadı, sabaqlıq betleriniń ıqshamlasıwına alıp keledi, eń áhmiyetlisi, oqıwshılardıń dıqqatın tartıp olardıń qızıǵıwshılıǵın, óz betinshe izleniwine imkaniyat jaratıp beredi. Bul sabaqlıqlardıń jáne bir áhmiyetli tárepi logikalıq pikirlewin hám ámeliy kónikpelerin qalıplestiriwge qaratılǵan xalıqaralıq bahalaw dástúri (PISA, TIMSS) talaplarına say keletuǵın tapsırmalar menen islewge baǵdarlanǵan ámeliy shınıǵıwlar, oqıwshılardıń óz betinshe orınlawı ushın hám dóretiwshilik pikirlewge baslawshı ámeliy tapsırmalar berilgen. Solay eken ámeliy shınıǵıw hám tapsırmalardı orınlaw arqalı oqıwshılar alǵan teoriyalıq bilimlerin bekkemleydi hám óz betinshe islew kónlikpesi qalıplesip baradı. Ulıwma alǵanda dáslepki sabaqlıqlar 90% teoriyadan ibarat bolıp, oqıtıw metodikası yadlatıwǵa baǵdarlanǵan bolsa, Milliy oqıw baǵdarlaması tiykarında islep shıǵılǵan sabaqlıqlardıń mazmunı 50% teoriya 50% ámeliyattan ibarat bolıp oqıwshınıń óz betinshe pikirlewin qollap quwatlaytuǵını sózsiz.

Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde Geografiya oqıw pánin úyreniwdiń birinshi dáwiri 1-6-klaslarda “Tábiyiy pánler” baǵdarlaması tiykarında oqıtılatuǵın bolsa, pándi úyreniwdiń ekinshi dáwiri 7-11-klaslarda materikler hám okeanlar tábiyiy geografiyası, Orta Aziya hám Ózbekstan tábiyiy geografiyası, Ózbekstan ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası; jáhán ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası; ulıwma geografiya kursların oqıtıw spiral tárizli kóriniste bilimler berilip, berilgen temalar bir-birin tákirarlamay, logikalıq izbe-izligi hám ápiwayıdan quramalılıǵı itibarǵa alınǵan. Bul bolsa oqıwshılardıń bilim alıw dárejesiniń asıwına tikkeley tásir etedi. Sebebi metodist alımlardıń kórsetip bergenindey oqıwshılar dáslepki alǵan bilimlerine tiykarlanıp ózleriniń bilimlerin bayıtıp baradı. Yaǵnıy, Tábiyiy pánlerdegi bilimleri geografiya sabaqlarında úlken áhmiyetke iye boladı.

Sabaqlıqlar zaman talapları tiykarında jaratılmaqta. Lekin, sabaqlıqlardaǵı berilgen ayırım maǵlıwmatlar oqıtıwshılar arasında mashqalalardı da payda etip atırǵanlıǵında aytıp ótiwimiz zárúr. Mısalı, 3-klaslar ushın tayarlanǵan “Tábiyiy pánler” sabaqlıǵınıń 2-bóliminde “Jerdiń suw resursları” temasında qurǵaqlıq qorshap turǵan barlıq suw beti dúnya okeanı dep atalatuǵınlıǵı, dúnya okeanların 5 bólimge, yaǵnıy, Tınısh okeanı, Atlantika okeanı, Hind okeanı, Arqa muz okeanı hám Qubla okean haqqında maǵlıwmatlar berilgen [3].

7-klass materikler hám okeanlar tábiyiy geografiyası kursında “Dúnya okeanı hám onıń bólimleri” temasında XX ásirdiń 30-jıllarınan baslap Arktika basseyini tereń tekserilgennen keyin, 1953-jılda tórt okean - Tınısh, Atlantika, Hind hám Araqa Muz okeanları ajratıldı dep kórsetilgen [4]. Durıs, 7-klass sabaqlıǵındaǵı maǵlıwmatlar oqıwshılardıń jasın esapqa alǵan halda bir qansha bayıtıp berilgen. Bul tartıslı bolıp turǵan maǵlıwmatlardı analizleytuǵın bolsaq, 1650-jılda B.Varenıus óziniń «Ulıwma geografiya» kitabında Dúnya okeanın 5 bólimge: Tınısh, Atlantika, Hind, Arqa Muz, Qubla Muz okeanlarına ajratqanlıǵın kóriwimizge boladı. 1845-jılı London geografiya jámiyeti bul pikirdi tastıyıqladı. Biraq, XIX ásir aqırı XX ásir basında Arqa Muz okeanı menen Qubla Muz okeanıń ğárezsiz okeanlar ekenligine

guman payda boldi. Qubla Muz okeani Tinish, Atlantika ham Hind okeanlarina qosip jiberildi. Arqa Muz okeani bolsa Atlantika okeaninin bir bolimi dep esapladi. XX asirdin 30-jillaridan baslap Arktika basseyni tereñ tekserilgennen keyin, 1953-jilda dunya okeanlari tortke -Tinish, Atlantika, Hind ham Arqa Muz okeanlarina ajratildi. Hazirgi kunde Dunya okeanida besinshi – Qubla okeandi ajratiw barisinda da pikirler bar dep jaqsi maqlimatlar berilgen.

Birdey geografialiq obektler haqqidaǵı mektep sabaqlıqlarındaǵı eki túrli maqlimatlar oqıwshılardı, sonday-aq, pán oqıtıwshılarında ekilendiriwi, olarda sorawlar payda etiwı sózsiz. Joqarı oqıw ornın tamamlaǵan qánige, yaǵnıy, baslawısh klass oqıtıwshısı mektepte oqıǵan dáwirinde tórt okean bar dep úyrengeñ bolsa, oqıtıwshı bolıp Tábiyiy pánler kursın oqıtıw barisında bes okean bar ekenligi haqqında maqlimat penen tanısıp ekileniwı anıq. Bul maqlimat boyınsha oqıtıwshı mekteptegi joqarı klastın geografiya páni oqıtıwshısınan sorawı bolsa tábiyiy jaǵday. Mine, usınday túsinbewshilikler oqıtıwshılardıń qánigelik kategoriyasın alıw ushın attetatsiya proceslerinde de óziniń unamsız tásirin kórsetedi.

7-klass materikler ham okeanlar tábiyiy geografıyası kursında dunya okeanlari tortke bolinedi degen maqlıwmattı úyrengeñde de oqıwshıda usınday jaǵdaydı gúzetiwimizge boladı.

Ulıwma orta ham orta arnawlı bilimlendiriwdiń mámleketlik bilimlendiriw standartında oqıwshılardıń qolında bolıwı kerek tiykarǵı qurallardıń biri sabaqlıq ekenligi belgilengen. Belgili alım O.Móminov «sabaqlıq-oqıwshılar ushın tiykarǵı qollanba, olar alatuǵın bilimlerdiń eń zárúr dereǵı» degen pikirini keltirip ótken.

Bul pikirlerden kelip shıqqan halda sonı atap ótiw ornılı, mekteplerde pánlerdi oqıtıwda, oqıwshılardıń qolındaǵı tiykarǵı qural esaplangan sabaqlıqlardı jaratıwdı ózara integratsıyanıń bolıwın qollap-quwatlaymız. Sebebi, maqlıwmatlardıń hár túrliligi oqıwshıda túsinbewshiliklerdi keltirip shıǵarıwı tábiyiy.

Juwmaqlap aytqanda, keleshegimiz bolǵan jas áwladlardıń dunya jasları menen teñdey dárejede sıpatlı bilim alıwı ushın birinshi gezekte oqıw baǵdarlamaları, sol tiykarda jaratılatuǵın mektep sabaqlıqlarındaǵı maqlıwmatlardıń anıqlıǵına itibar qaratıwımız tiyis dep esaplaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi (30.09.2020)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 11 maydagi 2022 — 2026 yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son Farmoni,
3. 3.Tábiyiy pánler (2-bólim). T-2022
4. Mirakmalov M.T., Sharipov SH.M., Avezov M.M., Hojjeva M.T.. Geografiya (Ulıwma orta bilimlendiriw mektepleriniń 7-klassı ushın sabaqlıq), T-2022.
5. Ходжаева Г. А., Жиемуратова Г. Ө. География сабақларын оқытыўда өзбетинше тапсырмаларды пайдаланыўдың әҳмийети //Илим хәм жәмийет. – 2020. – Т. 2. – С. 66-68.